

BARBANTE

Revista Literária

ISSN 2238 -1414 – 14 anos

Volume XIV – Núm. 165 – 22 de abril de 2026

CRÔNICAS

Pinheiros do Paraná

Helleborus.

Luiz Ramos

PÁGINA 30

ENTRE CIÊNCIA E CULTURA: A DESANCORAGEM EPISTEMOLÓGICA E AS LIÇÕES DA CRIPTOZOOLOGIA PARA A ZOOLOGIA CULTURAL

Elidiomar Ribeiro Da-Silva¹

Resumo – Este ensaio discute o conceito de desancoragem epistemológica a partir da trajetória da criptozootologia, analisando seu deslocamento de campo científico para fenômeno cultural. Argumenta-se que a Zoologia Cultural pode se beneficiar desse caso-limite, desde que mantenha clareza sobre seus referenciais empíricos e distinções entre representação simbólica e realidade biológica.

Palavras-chave: cultura pop; ensino de biologia; epistemologia; divulgação científica.

Abstract – BETWEEN SCIENCE AND CULTURE: EPISTEMOLOGICAL DRIFT AND THE LESSONS OF CRYPTOZOOLOGY FOR CULTURAL ZOOLOGY

This essay discusses the concept of epistemological drift through the trajectory of cryptozoology, examining its shift from a scientific field to a cultural phenomenon. It argues that Cultural Zoology can benefit from this case, provided it maintains clarity regarding empirical references and distinctions between symbolic representation and biological reality.

Keywords: popular culture; biology education; epistemology; science communication.

Resumen – ENTRE LA CIENCIA Y LA CULTURA: LA DESANCLAJE EPISTEMOLÓGICO Y LAS LECCIONES DE LA CRIPTOZOOLOGÍA PARA LA ZOOLOGÍA CULTURAL

Este ensayo discute el concepto de desanclaje epistemológico a partir de la trayectoria de la criptozootología, analizando su desplazamiento de campo científico a fenómeno cultural. Se argumenta que la Zoología Cultural puede beneficiarse de este caso, siempre que mantenga claridad sobre sus referentes empíricos y distinciones entre representación simbólica y realidad biológica.

Palabras clave: cultura popular; enseñanza de la biología; epistemología; divulgación científica.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a aproximação entre ciência e cultura pop tem se consolidado como estratégia relevante para o ensino de Biologia, a divulgação científica e a sensibilização ambiental. Personagens de histórias em quadrinhos, filmes, séries e jogos digitais podem funcionar como mediadores simbólicos capazes de despertar o interesse por animais reais e conceitos zoológicos, desde que devidamente contextualizados (DA-SILVA; COELHO, 2016; 2022).

No entanto, essa aproximação não é isenta de tensões. O uso de elementos culturais como porta de entrada para o conhecimento científico implica o risco de uma desancoragem epistemológica, aqui entendida como o processo pelo qual representações culturais progressivamente se dissociam de seus referenciais empíricos, passando a operar de forma autônoma em circuitos simbólicos, midiáticos e comerciais.

Um caso particularmente elucidativo desse processo é a trajetória da criptozootologia. Conforme analisado por Hill (2026), o campo emergiu no século XX com pretensões científicas, mas, ao longo das décadas, deslocou-se para um domínio predominantemente cultural, estético e midiático, no qual os chamados

¹ Doutor em Ciências Biológicas (Zoologia) pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. Professor e pesquisador dos cursos de graduação em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. E-mail: elidiomar.silva@unirio.br. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241943666178242>.

“criptídeos” circulam como símbolos maleáveis, frequentemente desvinculados de qualquer compromisso com a evidência zoológica.

O presente ensaio argumenta que a Zoologia Cultural pode se beneficiar de uma leitura crítica de tal percurso. Não se trata de estabelecer paralelos simplistas ou propor uma hierarquia entre campos, mas de reconhecer na criptozoologia um caso-limite que explicita tensões inerentes à articulação entre ciência, cultura e mediação social.

ZOOLOGIA CULTURAL: ESCOPO, POTENCIALIDADES E TENSÕES

A Zoologia Cultural pode ser compreendida como um campo dedicado ao estudo das múltiplas formas pelas quais os animais – reais ou imaginados – são representados, apropriados e ressignificados nas culturas humanas (DA-SILVA; COELHO, 2022). Nesse sentido, aproxima-se de tradições consolidadas como a antropologia da natureza (INGOLD, 2000) e os estudos humano-animal (KIRKSEY; HELMREICH, 2010), ao reconhecer que os animais operam simultaneamente como entidades biológicas e construções simbólicas.

No âmbito educacional e da divulgação científica, uma das contribuições centrais da Zoologia Cultural reside no uso estratégico de elementos da cultura pop. Personagens amplamente difundidos na cultura pop, como Homem-Aranha, Homem-Formiga ou Besouro Azul, podem funcionar como dispositivos pedagógicos para introduzir temas como morfologia, comportamento e ecologia de artrópodes, desde que acompanhados de mediação crítica (DA-SILVA; COELHO, 2016). Entretanto, como alertam os próprios autores, a utilização de tais recursos exige vigilância metodológica. O chamado *technobabble* – uso de terminologia científica para conferir verossimilhança a conteúdos ficcionais – constitui um risco recorrente, podendo gerar confusão entre conhecimento validado e construção narrativa (DA-SILVA; COELHO, 2022).

Assim, a potência heurística da Zoologia Cultural está diretamente relacionada à sua capacidade de manter uma tensão produtiva entre dois polos: o referente biológico, ancorado na zoologia enquanto ciência empírica; e o universo simbólico, no qual os animais circulam como signos culturais. É precisamente essa tensão que a trajetória da criptozoologia ajuda a iluminar.

CRIPTOZOOLOGIA: DA AMBIÇÃO CIENTÍFICA À RECONFIGURAÇÃO CULTURAL

A criptozoologia foi concebida, sobretudo a partir das contribuições de Bernard Heuvelmans e Ivan T. Sanderson, como um campo adjacente à Zoologia, voltado à investigação de relatos de animais pretensamente ainda não reconhecidos pela ciência (HEUVELMANS, 1995; NAISH, 2017). A proposta baseava-se na utilização de indícios indiretos – relatos, pegadas, registros históricos – como pistas para a possível descoberta de novas espécies.

Durante parte do século XX, essa ambição não era inteiramente descabida. A própria história da Zoologia registra descobertas relativamente recentes de grandes vertebrados, como o ocapí [*Okapia johnstoni* (Sclater, 1901) – Artiodactyla: Giraffidae] (Figura 1) e o celacanto (*Latimeria chalumnae* Smith, 1939 e *L. menadoensis* Pouyaud *et al.*, 1999 – Coelacanthiformes: Latimeriidae) (Figura 2), frequentemente mobilizadas como analogias pelos criptozoólogos (LOXTON; PROTHERO, 2015).

Figura 1. O okapi, um curioso animal cujas narrativas precederam em muito sua descoberta pela Zoologia formal. Fonte: <https://animalia.bio/pt/okapi>. Licença *CC BY 4.0 Attribution 4.0 International*.

Figura 2. Celacanto da espécie *Latimeria chalumnae*, considerado um fóssil vivo. Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Comoran_Coelacanth_Latimeria_chalumnae_Comoros_Pavilion_Expo_2020_Dubai_Photo_by_Prof_Dr_Norman_Ali_Khalaf.jpg. Foto de Jaffa Falcon. Licença *CC BY SA 4.0 Attribution-Share Alike 4.0 International*.

No entanto, conforme detalhado por Hill (2026), a criptozoologia enfrentou dificuldades estruturais persistentes: ausência de critérios metodológicos consensuais, disputas internas sobre o escopo do campo e, sobretudo, a incapacidade de produzir evidências empíricas robustas que confirmassem a existência dos criptídeos. A partir do final do século XX, esse cenário favoreceu um deslocamento progressivo: os criptídeos deixaram de operar prioritariamente como hipóteses zoológicas e tornaram-se artefatos culturais altamente plásticos, integrando circuitos de consumo, identidade e expressão estética. Como observa Hill (2026, p. 7), tais entidades são hoje “figuras populares e simbólicas quase totalmente desvinculadas da zoologia científica”. Importa notar, contudo, que esse deslocamento não configura apenas um “fracasso” científico, mas a emergência de um objeto legítimo de estudo antropológico, folclórico e midiático, evidenciando a capacidade desses elementos de se reconfigurarem em diferentes regimes de análise (HURN, 2017). A criptozoologia, nesse sentido, não desaparece – ela muda de regime epistemológico.

DESANCORAGEM EPISTEMOLÓGICA E SEUS LIMITES

A partir desse percurso, torna-se possível compreender a desancoragem epistemológica não como um evento abrupto, mas como um processo gradual, no qual três dinâmicas se articulam: a fragilidade metodológica inicial, em que a ausência de critérios claros de validação e definição de objeto dificulta a distinção entre hipótese científica e especulação; as pressões midiáticas e econômicas, nas quais formatos orientados pelo

entretenimento tendem a privilegiar o extraordinário, o ambíguo e o sensacional; e, por fim, as reapropriações culturais, em que comunidades e indivíduos passam a ressignificar esses elementos em função de identidades, estéticas e experiências subjetivas.

Em termos amplos, esse processo aproxima-se do que pode ser compreendido como um deslocamento entre regimes de validação do conhecimento, nos quais entidades transitam entre domínios científicos, culturais e midiáticos, assumindo diferentes estatutos ontológicos conforme o contexto de circulação. No caso da criptozootologia, essas três dimensões convergiram para produzir um campo no qual o referente zoológico se tornou secundário. Contudo, é fundamental reconhecer que esse processo não implica necessariamente perda de relevância, mas sim transformação de natureza.

Para a Zoologia Cultural, o risco não está em dialogar com a cultura pop ou com o imaginário, mas em perder a clareza sobre o regime de verdade em que opera, entendido aqui como o conjunto de critérios que define o que é aceito como conhecimento válido em determinado contexto. Em outras palavras, o problema não é estudar criaturas fictícias ou narrativas fantásticas, mas confundir sua análise cultural com afirmações sobre a realidade biológica (Figuras 3-4).

Figura 3. Esquema conceitual do processo de desancoragem epistemológica, representando o deslocamento progressivo de um objeto inicialmente formulado como hipótese zoológica para sua reconfiguração como artefato cultural e midiático.

Figura 4. Gradiente de ancoragem entre realidade biológica e construção simbólica.

IMPLICAÇÕES PARA A ZOOLOGIA CULTURAL

Assim, em vez de estabelecer fronteiras rígidas, a presente análise comparativa com a criptozootologia (Tabela 1) sugere alguns princípios analíticos mais consistentes para o campo da Zoologia Cultural, especificados a seguir:

- Explicitação do enquadramento epistemológico, com a análise devendo deixar claro se está tratando de animais como entidades biológicas ou como construções simbólicas – ou, ainda, da relação entre ambos.
- Manutenção do diálogo com a zoologia empírica, uma vez que, mesmo ao abordar representações culturais, o campo se fortalece ao manter interlocução com o conhecimento zoológico consolidado, evitando a naturalização de equívocos.
- Integração com outras áreas, em que fenômenos como criptídeos, monstros ou animais míticos não devem ser excluídos, mas abordados em diálogo com a antropologia, o folclore e os estudos de mídia (HURN, 2017), reconhecendo sua natureza híbrida.
- Mediação crítica da cultura pop, com o uso pedagógico de personagens e narrativas devendo incluir a problematização explícita de seus limites, especialmente no que se refere ao *technobabble* e à verossimilhança aparente.
- Vinculação com questões concretas de biodiversidade, a partir da articulação com temas como conservação e educação ambiental, o que contribui para manter o campo ancorado em problemáticas empíricas relevantes.

Tabela 1. Comparação analítica entre Criptozoologia e Zoologia Cultural.

Dimensão	Criptozoologia	Zoologia Cultural
Objeto inicial	Animais não reconhecidos	Representações zoológicas
Referente empírico	Hipotético	Explícito
Circulação	Mídia e folclore	Ensino e divulgação
Risco	Pseudocientificação	Desancoragem
Potencial	Cultura simbólica	Educação e conservação

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória da criptozoologia evidencia que a circulação de animais no imaginário humano pode seguir caminhos que extrapolam, e por vezes tensionam, os limites da ciência empírica. Longe de constituir apenas um caso de “desvio”, esse percurso revela a potência cultural desses elementos e sua capacidade de adaptação a diferentes contextos históricos e midiáticos.

Para a Zoologia Cultural, o desafio não é evitar o contato com esse universo, mas desenvolver ferramentas analíticas capazes de lidar com ele sem perder de vista a distinção entre representação e referente. A desancoragem epistemológica, nesse sentido, não deve ser entendida como destino inevitável, mas como risco inerente a um campo que opera justamente na interface entre natureza e cultura. Reconhecer esse risco – e operar conscientemente sobre ele – pode constituir, paradoxalmente, não uma fragilidade, mas um de seus núcleos epistemológicos, cabendo à Zoologia Cultural não evitá-lo, mas reconhecê-lo, descrevê-lo e, quando necessário, delimitá-lo.

REFERÊNCIAS

DA-SILVA, E. R.; COELHO, L. B. N. Zoologia Cultural, com ênfase na presença de personagens inspirados em artrópodes na cultura pop. In: DA-SILVA, Elidiomar R. et al. (Orgs.). Anais do III Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UNIRIO, 2016. p. 24-34.

DA-SILVA, E. R.; COELHO, L. B. N. Zoologia cultural e sua aplicação no ensino, na divulgação científica e na preservação da biodiversidade. In: Oliveira-Junior, José Max Barbosa; Calvão, Lenize Batista (Orgs.). Zoologia: Panorama atual e desafios futuros. Rio de Janeiro: Atena Editora, 2022. p. 15-26.

HEUVELMANS, Bernard. On the track of unknown animals. 3 ed. London: Kegan Paul, 1995.

HILL, Sharon A. Pop goes the cryptid: the evolution of cryptozoology from scientific to social. Contemporary Legend, v. 4, n. 4, p. 7-26, 2026.

HURN, Samantha (Org.). Anthropology and Cryptozoology: Researching encounters with mysterious creatures. New York: Routledge, 2017.

INGOLD, Tim. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. London: Routledge, 2000.

KIRKSEY, S. Eben; HELMREICH, Stephan. The emergence of multispecies ethnography. *Cultural Anthropology*, v. 25, n. 4, p. 545-576, 2010.

LOXTON, Daniel; PROTHERO, Donald. *Abominable Science!: Origins of the Yeti, Nessie, and other famous cryptids*. New York: Columbia University Press, 2015.

NAISH, Darren. *Hunting monsters: Cryptozoology and the reality behind the myths*. London: Arcturus, 2017.

Sobre o autor: Elidiomar Ribeiro da Silva é biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre e doutor em Ciências Biológicas (modalidade Zoologia) pelo Museu Nacional/UFRJ. Professor e pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), é responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde desenvolve projetos de pesquisa e extensão relacionados à zoologia cultural. É criador e organizador do *Colóquio de Zoologia Cultural* e da *Mostra de Biologia Cultural*, editor-adjunto da revista *A Bruxa*, editor do zine *Homem-Leoa*. Além de zoólogo por profissão, é desenhista, contista, cronista, cordelista, haicaísta, poeta, zineiro e flamenguista amador.

Expediente

Revista Barbante
Vol. XIV - Nº 165 - 22 de abril de 2026
ISSN 2238-1414
Periodicidade: Semanal

14 anos da revista Barbante

Editora-chefe

Rosângela Trajano da Silva

Editora-adjunta

Janiara de Lima Medeiros

Revisão

Dos autores

Conselho editorial

Maria Reilta Dantas Cirino

Shirlene Santos Mafra Medeiros

Maria Emília Monteiro Porto

Webmaster/Webdesigner

Danda Trajano

Ilustrações

Magdalena Rosina Funck

Autor corporativo

Rosângela Trajano

Natal – Rio Grande do Norte

Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.